

ЁШЛАР ОРАСИДА ИНТЕРНЕТГА ҚАРАМЛИК ВА КИБЕРБУЛЛИНГНИ ОЛДИНИ ОЛИШНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ

Каримов Элмурод Салимжонович

Андижон давлат педагогика институти эркин изланувчиси

Тел: 90 545-75-75 e-mail: edik75@inbox.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8361902>

Аннотация: ушбу мақолада ёшлар орасида интернетга қарамлик ва киббербуллингни олдини олиш ҳамда ёшларда интернет маданиятини шакллантириш орқали уларнинг маънавий онгини юксалтириш масалалари ҳақида фикр-мулоҳазалар юритилди.

Калит сўзлар: ахборот, виртуал таҳдид, киббербуллинг, интернет, вертуалолам, қарамлик, маънавий онг.

Безорилик ҳар йили бутун дунё бўйлаб миллионлаб болаларга таъсир қилади. Технологиядаги сўнги ютуқлар электрон почта, тезкор хабарлар, ижтимоий тармоқ сайтлари ва бошқа рақамли хабар алмашиш тизимларидан фойдаланган ҳолда киббербуллингнинг кенг тарқалишига олиб келди. Сйбербуллни ўрганиш бўйича тадқиқотлар болалар, ота-оналар ва ўқитувчилар учун ўзига хос муаммолар ва ташвишларни келтириб чиқарадиган ушбу тез ривожланаётган муаммонинг табиати ва тарқалиши ҳақида энг долзарб маълумотларни тақдим этади. Ушбу муаммони ўрганиш бўйича сўнги тадқиқотлар ва усулларни ўрганар эканмиз, биз 3500 дан ортиқ ўрта мактаб ўқувчилари иштирокидаги ҳаётий тадқиқотлар, киббербуллинг бўйича онлайн тадқиқот лойиҳалари ва қурбонлар, жиноятчилар ва уларнинг ота-оналари фокус-гурӯҳлари маълумотларидан фойдаланганмиз. Ушбу кенгайтирилган эмпирик тадқиқотларда; киббербуллинг пайдо бўладиган энг янги рақамли майдонларни, жумладан, ижтимоий тармоқ сайтларини ёритиш; ва катталар ва ногирон болалар ўртасида киббербуллинг ҳолатларига қараш фаолият йўналишлари атрофлича ўрганилган.

Юқорида айтиб ўтилганидек, сўнги йилларда Ўзбекистон ахборот маконида киббербуллинг билан боғлиқ ҳодисалар кўпайиб бормоқда. Ушбу ҳолатларнинг пайдо бўлишига ҳам бир қатор омиллар сабаб бўла олади. Киббербуллинг ҳодисасини бир неча йиллар давомида ўрганиб келаётган ғарб ва рус олимлари умумий омилларнинг бир нечтасини санаб ўтганлар ва ушбу омилларнинг келиб чиқиш сабабларини ҳам ўрганиб, таҳлил қилганлар.

Ўзбекистон Республикасида ҳам киббербуллинг ҳодисасининг тарқалишига туртки берувчи омилларни аниқлаштириш ва уларни таҳлил қилиш мақсадида хорижий олимлар томонидан олиб борилган тадқиқот ишларига эътибор қаратилди.

Мамлакатимизда киббербуллинг ҳодисасининг тарқалишига туртки берувчи омилларни таҳлил қилиш жараёнида ушбу омилларни классификация қилиб, уларни бўлиш мақсадга мувофиқ деб топилди. Ушбу омилларни классификациялаш экспертлар фикрига таянган ҳолда таҳлил қилинди.

Хусусан, омиллар тўртта классификацияга бўлинди, яъни: ҳуқуқий омиллар, ижтимоий-педагогик омиллар, психологик омиллар ва технологик омиллар.

1. Ҳуқуқий омилларни кўриб чиқадиган бўлсак, Ўзбекистон Республикасида кибербуллинг ва шунга ўхшаш омиллар ҳеч қандай норматив-ҳуқуқий ҳужжатда келтирилмаган.

Жумладан, Ўзбекистон Республикасида шу пайтгача қабул қилинган ҳуқуқий ҳужжатлар тўпламида кибербуллинг билан боғлиқ ҳолатларни қай тарзда аниқлаш ва баҳо беришнинг аниқ мезонлари ҳамда ушбу ҳодисанинг тушунчаси келтирилмаган ва хавфлилик даражаси белгиланмаган. Кибербуллингнинг хавфлилик даражаси норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланмаганлиги сабабли, ушбу ҳолат бўйича жазолашни амалга ошириш учун ягона ҳужжат йўқ, яъни баъзи ҳолларда жиноят кодексига таянган ҳолда жазолаш амалга оширилса, бошқа ҳолларда эса жазолаш маъмурий-жавобгарлик кодексига асосланиб амалга оширилади. Қонунчиликдаги бундай камчиликлар мамлакатимизда битта ҳолатга нисбатан иккита стандартнинг мавжудлиги ҳамда ҳеч қандай норматив-ҳуқуқий ҳужжатда бундай ҳолатларнинг тушунчаси акс эттирилмагани инсонлар орасида шу каби ҳуқуқбузарлик ҳолатлари мавжуд эканлигидан хабарсиз эканлигини билдиради ва бу эса, ўз навбатида, кибербуллинг билан боғлиқ ҳолатларнинг кўпайишига олиб келади.

2. Ижтимоий-педагогик омиллар. Ушбу омилларнинг шаклланишига туртки берувчи бир нечта ҳолатлар мавжуд. Туртки берувчи ҳолатлар асосан инсонлар ҳаётидаги ижтимоий омилларнинг келиб чиқиши ва инсонларнинг саводхонлик даражаси пастлигида намоён бўлади.

Ушбу омилларнинг шаклланишига олиб келувчи ҳолатларни таърифлайдиган бўлсак, масалан, инсонларнинг ижтимоий келиб чиқиши мактаб ва бошқа ўқув муассасаларда кибербуллинг билан боғлиқ ҳолатларнинг пайдо бўлишига олиб келмоқда. Мисол қилиб айтадиган бўлсак, мактабларда ўқувчилар ижтимоий келиб чиқиши ўзидан паст бўлган тенгдошларини ажратишга ёки камситишга ҳаракат қиладилар.

Педагогик омилни таърифлайдиган бўлсак, инсонларда замонавий ахборот технологияларидан фойдаланиш маданиятининг пастлиги кибербуллинг пайдо бўлишига туртки бераётганлигини айтиш мумкин.

Жумладан, кибербуллингни амалга ошираётган шахс ўз қурбонининг аҳволини кўрмайди, яъни қурбонининг психологик ҳолатини масофавий узоқда бўлгани учун ҳис эта олмайди ва унинг назарида бу оддий ҳолат бўлиб туюлади (ҳақиқий ҳаётдаги буллингда жабрланувчи ўз агрессорини кўра олади, шунинг учун кибербуллингга нисбатан бундай агрессияни енгилроқ кечиб ўтади, лекин агрессорлар буллинг билан кибербуллинг фарқини шунда эканлигини билмайдилар). Натижада, оддий ҳазилни жабрланувчи ўзининг ҳаётига таҳдид деб тушунади.

Мамлакатимиздаги кўп ота-оналарнинг ахборот технологияларини яхши тушунмаслиги ва билмаслиги кибербуллинг пайдо бўлишига туртки бермоқда. Кўпчилик ота-оналар ахборот технологияларини тушунмаганлиги сабабли, ўз фарзандлари ушбу технологиялардан қай тарзда ва нима мақсадларда фойдаланаётганлигидан беҳабар бўлиб қолмоқдалар.

Бундан ташқари, инсонлар агрессияга учраган пайтда қандай хатти-ҳаракатларни амалга ошириб, ўзларини қандай қилиб сақлаш кераклигини билмайдилар, масалан, агрессорни “блоклаш” ёки “қора рўйхат”га киргизиб қўйиш, ижтимоий тармоқ ва сайт

маъмуриятига шикоят қилиш, агрессия жараёнини расмга тушириб (скриншот) бориш кабиларни.

Инсонларнинг хаддан ташқари Интернетга берилиб кетиши, яъни ҳақиқий жамиятдаги ҳаётнинг виртуал жамиятга кўчиб ўтиши - яна бир омил бўлиб хизмат қилмоқда. Хусусан, инсонлар сўнгги йилларда ўз ижтимоийлашув жараёнини виртуал жамиятга кўчириб ўтказишяпти. Бундай ҳолатларга мисол қилиб, виртуал дўстлар, онлайн-танишув ва шу каби ҳақиқий ҳаётда бўлиб ўтадиган ижтимоий жараёнларни келтириш мумкин.

3. Психологик омиллар. Ушбу омиллар инсонларнинг психологик ҳолатларибиланбоғлиқдир.Кўпинчакибербуллингнипсихологикнуқсонлари ёки камчиликлари бор инсонлар амалга оширадилар. Психологик омилларга қуйидагилар киради:

☒ Устунликга интилиш. Кибербуллингни амалга оширувчи шахсларнинг деярли ҳаммаси бошқа инсондан устун бўлиш мақсадида уни амалга оширадилар.

☒ Нотўлиқлик комплекси инсоннинг психологик ва эмоционал ҳиссиётларининг жамланмаси бўлиб, инсон атроф-муҳитни ўзидан устун ва у бошқаларга тенг бўла олмаслиги туйғусида намоён бўлади. Нотўлиқлик комплекси турли хил сабабларга кўра пайдо бўлади, масалан, дискриминация (ирқий камситиш), руҳий жароҳатлар, шахсий хатолар, омадсизликлар ва бошқалар.

☒ Кўра олмаслик ёки ҳасад. Ҳасад – рақобатчиликнинг бир кўриниши бўлиб, у фақат ёпиқ тарзда намоён бўлади. Бу ҳолатда инсон ғалаба қозонишга ҳаракат қилади, лекин ўз ички фикрларини ташқарига чиқармасдан рақобатлашади. Кибербуллингни шахслар бир-бирларига нисбатан кўпинча ҳасад туфайли қўллайдилар.

☒ Қасос. Инсонлар адолатсизликка дуч келганларидан сўнг, қасос олиш мақсадида турли хатти-ҳаракатларни амалга оширишга ҳаракат қиладилар ва шу ўринда кибербуллинг ҳодисаси ҳам бундан истисно эмас.

☒ Ўйин-кулгу. Кўп ҳолатларда кибербуллинг ҳодисаси оддий ҳазиллар ёрдамида келиб чиқади. Ҳазиллар турлича бўлади, масалан, ҳеч кимга зиён тегмайдиган ва ҳамманинг кайфиятини кўтарадиган ҳазиллар ҳамда оғир кўринишдаги, инсонлар руҳий ҳолатига ва турмуш тарзига салбий таъсир этадиган ҳазиллар.

☒ Конформизм. Конформизм – ҳақиқий ҳаётда мавжуд бўлган ёки тасавурдаги гуруҳларнинг таъсири натижасида инсоннинг ҳулқ-атвори ва дунёқарашининг ўзгаришидир. Конформизм инсонга фойдали ва кўп ҳолларда эса салбий таъсир этиши мумкин. Ушбу таъсир унга таъсир этаётган гуруҳларга боғлиқдир. Инсон ушбу гуруҳларга боғланиб қолиб, ўзи мустақил қарор қилиш хусусиятидан ажралиб қолади.

☒ Оилавий муносабатлардаги муаммолар. Ота-оналари томонидан эътибор ва меҳрнинг етишмаслиги, оилада болага нисбатан хаддан ташқари эркинликлар берилиши, боланинг устидан ҳеч қандай тарбиявий терговлар ва чекловларнинг йўқлиги, оиладаги жуда қаттиқ чекловлар ва қаттиқ интизом ва ота-оналар томонидан қўлланиладиган жазо турлари каби хатти-ҳаракатлар амалга оширилиши асосан болалар ўртасида кибербуллинг пайдо бўлишига олиб келади.

☒ Конфликтли муаммоларни ечиш тажрибаси йўқлиги. Кўпчилик инсонлар конфликтли муаммоларни ўз жойида эмас, балки ахборот маконида давом эттиришга ҳаракат қиладилар ва натижада кибербуллингни амалга оширадилар.

☐ Инсоннинг шахсий характери кибербуллингнинг келиб чиқишига туртки берувчи омиллардан бири ҳисобланади. Чунки, инсон туғилганидан агрессияга мойиллиги бўлиши мумкин.

4. Технологик омиллар. Ушбу омилнинг ўзи “кибербуллинг” деган тушунчанинг пайдо бўлишига сабабчи бўлибгина қолмай, уни шаклланишига ва турларининг кўпайишига қулай шарт-шароитлар ва имкониятлар яратиб бермоқда.

Мамлакатимизда ҳам ахборот технологиялари ривожланиб бориши кибербуллингнинг пайдо бўлишига ва тарқалишига олиб келди. Хусусан, 10-15 беш йил олдин кибербуллинг билан боғлиқ ҳолатлар деярли учрамас эди. Интернет ва замонавий ахборот технологиялари кириб келиши кибербуллинг билан боғлиқ ҳолатларнинг пайдо бўлишига олиб келди.

References:

1. Каримов И.А. Ўзбекистон XXI аср бўсағасида: хавфсизликга таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари - Т.: «Ўзбекистон», 1997 й.
2. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажакимизни мард ва олийжаноб халқимиз билан бирга қурамиз.-Т:“Ўзбекистон”. 2017 й.
3. Мирзиёев Ш.М. Мактаб таълимини ривожлантириш умумхалқ ҳаракатига айланиши зарур. -Т: “Ўзбекистон”. 2019 й.
4. Абдуллина Л.Р. Особенности троллинга в интернет-комментариях к новостной статье (на материале французского языка) // Вестник Вяцкого государственного университета, 2017. № 11.
5. Ибрагимова Г. Глобальное информационное пространство в условиях формирования нового мирового порядка: Дисс. канд. полит. наук. - Т.: УМЭД, 2012;